
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.91/95

DOI 10.5281/zenodo.12800057

Нарышкина С.Ю.

Нарышкина Светлана Юрьевна, Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Россия, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а. E-mail: vik156@mail.ru.

Недостатки примирительных процедур в цивилистическом судопроизводстве

Аннотация. Недостатки примирительных процедур в цивилистическом судопроизводстве интересная тема для правовой дискуссии, поскольку она влияет на процесс решения споров между сторонами судебного процесса. Примирительные процедуры позволяют сторонам судебного процесса достигнуть мирного соглашения и избежать длительного и дорогостоящего судебного разбирательства. Однако существуют определенные недостатки этой практики, которые могут привести к неравным условиям для сторон, недополучению компенсации и недостаточной защите прав потерпевшего. Ключевыми проблемами являются отсутствие юридической помощи для сторон с низким уровнем правовой грамотности, непрозрачность процесса, который может привести к принятию одностороннего решения, недостаточное учет мнения пострадавшего и ограниченный объем возмещения убытков. Решение этих проблем может существенно повысить эффективность примирительных процедур в цивилистическом судопроизводстве.

Ключевые слова: примирительные процедуры, цивилистическое судопроизводство, дискриминация, правовая грамотность, компенсация, защита прав, эффективность, мирное соглашение.

Naryshkina S.Yu.

Naryshkina Svetlana Yuryevna, Russian State Academy of Intellectual Property, Russia, 117279, Moscow, 55a Miklukho-Maklaya str. E-mail: vik156@mail.ru.

Disadvantages of conciliation procedures in civil proceedings

Abstract. The disadvantages of conciliation procedures in civil proceedings are an interesting topic for legal discussion, since it affects the process of resolving disputes between the parties to the judicial process. Conciliation procedures allow the parties to the trial to reach a peace agreement and avoid lengthy and expensive litigation. However, there are certain disadvantages of this

practice, which can lead to unequal conditions for the parties, lack of compensation and insufficient protection of the rights of the victim. The key problems are the lack of legal assistance for parties with a low level of legal literacy, the lack of transparency of the process, which can lead to a unilateral decision, insufficient consideration of the opinion of the victim and a limited amount of damages. Solving these problems can significantly increase the effectiveness of conciliation procedures in civil proceedings.

Key words: conciliation procedures, civil proceedings, discrimination, legal literacy, compensation, protection of rights, efficiency, peace agreement.

Каждому гражданину гарантировано право на защиту своих прав в суде. Однако, в связи с огромным количеством споров, которые ежедневно поступают на рассмотрение судей, качество и оперативность их решений становится самым большим вопросом именно по этой причине законодательство предусмотрело возможность урегулирования споров внесудебными и досудебными способами, чтобы быстро и эффективно решать возникающие конфликты. Закрепление таких положений в Гражданском процессуальном кодексе РФ (глава 14.1) является гарантией плодотворного применения примирительных процедур в рамках гражданского судопроизводства [2].

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает порядок применения примирительных процедур. Такие процедуры должны быть основаны на добровольности, равноправии, сотрудничестве и конфиденциальности сторон. Вне зависимости от стадии процесса, любая из примирительных процедур может быть использована. Стороны могут подать заявление о применении примирительной процедуры, а суд может предложить им разрешить конфликт мирным путем. Примирительные процедуры включают медиацию, переговоры и судебное примирение. Если в ходе такой процедуры стороны достигнут мирового соглашения, то судом утверждается это соглашение. Нормы ГПК РФ также устанавливают форму, содержание, порядок утверждения и исполнения мирового соглашения [2].

Законодательство не регулирует примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве, а выделяет два

вида: медиацию и судебное примирение [1].

При этом, медиация и судебное примирение являются разновидностями посредничества, которые регламентируются соответствующими федеральными законами. Медиация применима к спорам из различных правоотношений, предусмотренных федеральными законами.

Следует проанализировать, что представляют собой примирительные процедуры, и какие имеют свои недостатки, которые необходимо учитывать при их использовании [3].

Так, одним из основных недостатков является процедуризация примирительных процедур. Примирительное общение должно достигаться естественным путем, без насильственного вмешательства со стороны специалистов. Примирительное общение и процедуры были созданы для обеспечения свободы и гибкости, поэтому любые попытки сделать их слишком официальными и процедурными могут уменьшить их эффективность и увеличить время, необходимое для решения конфликта [2].

Еще одним недостатком примирительных процедур является то, что они не всегда приводят к конечному решению конфликта. Примирительная процедура может закончиться без решения, если стороны не смогут достичь соглашения. Это может произойти, если одна из сторон является не готовой к компромиссам или если конфликт слишком сложен, чтобы найти решение, которое удовлетворяет все стороны [4].

Если переговоры предусмотрены федеральным законом или договором между сторонами, то их проведение обязательно (ст. 153.4 ГПК РФ). Однако, если

стороны не выполняют данное требование, это не означает необходимости возврата искового заявления. Суд может провести примирительную процедуру в виде переговоров после принятия иска в обязательном порядке [5].

Недостаток примирительных процедур состоит в том, что они не являются обязательными. Если одна из сторон не желает участвовать в процедуре примирения, то ее проведение может быть отменено вовсе.

Часто стороны в процессе примирения не равноправны. Одна из сторон может иметь больше власти или ресурсов, и поэтому она может находиться в более выгодном положении во время переговоров. Это может уменьшать результативность процесса и приводить к несправедливому решению спора.

Медиаторы, проводящие процесс примирения, имеют ограниченные полномочия. Они не могут вынуждать стороны к соглашению и не могут принимать окончательное решение. Это может привести к тому, что попытки примирения будут бесполезными.

Низкий уровень эффективности примирительных процедур может быть связан с недостаточной квалификацией медиаторов, их неспособностью убедить стороны в серьезности переговоров, а также с недостатком законодательной поддержки, которая могла бы обеспечить обязательное проведение процедур [5].

Думается, что обязательность проведения примирительных процедур должна включать в себя обеспечение равенства сторон. Очень важно, чтобы каждая из сторон имела возможность принимать активное участие в процессе и не ощущала давления со стороны сильной стороны [6].

Чтобы обеспечить равенство сторон в процессе примирения, необходимо обеспечивать право на юридическое представительство, а также нейтральность и независимость посредников. Кроме того, необходимо установить механизмы контроля за процессом, чтобы гарантировать

соблюдение прав и интересов каждой из сторон [7].

Обязательность проведения примирительных процедур может быть очень полезна для урегулирования различных типов конфликтов, но только в том случае, если будет соблюдаться равенство сторон в процессе.

Это важно в современном мире, где население сталкивается с различными типами конфликтов, и где каждому нужно правильное и эффективное урегулирование их [8].

Таким образом, примирительные процедуры в цивилистическом судопроизводстве не лишены недостатков, которые следует учитывать при их использовании:

1. Ограниченность в решении сложных споров. Одним из основных недостатков примирительных процедур является невозможность решить сложные споры, которые могут возникать между сторонами. Этот факт обусловлен невозможностью найти адекватное юридическое решение, которое бы полностью удовлетворило все стороны.

2. Дисбаланс между сторонами. Еще один недостаток примирительных процедур заключается в том, что они не всегда могут обеспечить равноправие сторон, что может привести к тому, что одна из сторон будет более сильной и доминирующей в процессе разрешения споров.

3. Несоблюдение закона. Еще одним недостатком является недостаточное учет законодательства, что может привести к дискриминации и неравноправному отношению к одной из сторон. Такой подход может привести к несправедливому решению спора.

4. Неустойчивость процедур. Примирительные процедуры могут быть нестабильными, поскольку они зависят от личных убеждений и понимания судьбы и сторон. В результате, решение спора может быть разным в разных случаях.

5. Невыполнение соглашения. Одним из основных недостатков примирительных процедур является невозможность

гарантировать выполнение заключенного соглашения между сторонами. Это может привести к необходимости обращения к судам и, как следствие, к дополнительным затратам и проблемам.

6. Низкая эффективность. Примирительные процедуры могут занять много времени и сил, что может быть неэффективно для сторон, находящихся в споре.

7. Невозможность решить споры с участием нескольких сторон. Примирительные процедуры не всегда могут обеспечить решения споров между несколькими сторонами, поскольку каждая

из них может иметь свои особенности, что затрудняет нахождение компромисса [9].

На основании вышеизложенного можно резюмировать, что необходимо учитывать недостатки примирительных процедур в цивилистическом судопроизводстве при их применении.

В то же время, справедливое и эффективное разрешение споров возможно, если учитывать все вышеперечисленные факторы, которые позволят достичь эффективных и справедливых результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета. № 168. 2010.
2. Верещагина Г.П. Проблемы применения некоторых примирительных процедур в гражданском процессе // Нацразвитие. Наука и образование. 2021. №3 (3).
3. Дячук М.И. Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве / М.И. Дячук // Вестник Института законодательства и правовой информации РК. 2019. №2 (56). С. 140–147.
4. Жуйков В.М. Роль суда в примирении сторон по гражданским делам / В.М. Жуйков // Российский судья. 2019. №9. С. 24–30.
5. Здрок О.Н. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе: современная теоретическая концепция / О.Н. Здрок. Минск, 2013. 108 с.
6. Шафоростова К.И. Медиация и судебное примирение: общие черты, различия, перспективы / К.И. Шафоростова // Концепт. 2018. №5. С. 123–129.
7. Кузьмин Р. Е. Подведомственность в современном российском праве. // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2018. № 2 (55). С. 135–139.
8. Пучкова Д. В., Чугурова Т. В. Процедура медиации в гражданском процессе // Modern Science. 2019. № 12–1. С. 384–388.
9. Теплых Д.А., Карзенкова А. В. Проблемы процедуры медиации и перспективы для их решения // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: взгляд молодого ученого. Сборник Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Пермь, 2019. С. 326–330.
10. Сенен Ф.К. Судебное примирение и медиация как механизмы мирного урегулирования споров в современном гражданском процессе: общие и отличительные черты / Ф.К. Сенен // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2017.– №2 (29). С. 109–114.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon ot 27.07.2010 № 193-FZ (red. ot 26.07.2019) «Ob al'ternativnoj procedure uregulirovaniya sporov s uchastiem posrednika (procedure mediacii)» // Rossijskaya ga-zeta. № 168. 2010.
2. Vereshchagina G.P. Problemy primeneniya nekotoryh primiritel'nyh procedur v grazhdanskom processe // Nacrazvitie. Nauka i obrazovanie. 2021. №3 (3).
3. Dyachuk M.I. Primiritel'nye procedury v grazhdanskom sudoproizvodstve / M.I. Dyachuk // Vestnik Instituta zakonodatel'stva i pravovoj informacii RK. 2019. №2 (56). S. 140–147.

-
4. ZHujkov V.M. Rol' suda v primirenii storon po grazhdanskim delam /V.M. ZHujkov // *Rossij-skij sud'ya*. 2019. №9. S. 24–30.
 5. Zdrok O.N. Primiritel'nye procedury v civilisticheskom processe: sovremennaya teoreti-cheskaya koncepciya / O.N. Zdrok. Minsk, 2013. 108 s.
 6. SHaforostova K.I. Mediaciya i sudebnoe primirenie: obshchie cherty, razlichiya, perspektivy / K.I. SHaforostova // *Koncept*. 2018. №5. S. 123–129.
 7. Kuz'min R. E. Podvedomstvennost' v sovremennom rossijskom prave. // *Vestnik Omskogo universiteta*. Seriya: Pravo. 2018. № 2 (55). S. 135–139.
 8. Puchkova D. V., CHugurova T. V. Procedura mediacii v grazhdanskom processe // *Modern Science*. 2019. № 12–1. S. 384–388.
 9. Teplyh D.A., Karzenkova A. V. Problemy procedury mediacii i perspektivy dlya ih reshe-niya // *Aktual'nye problemy grazhdanskogo prava i processa: vzglyad molodogo uchenogo*. Sbor-nik Vserossijskoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Perm', 2019. S. 326–330.
 10. Senen F.K. Sudebnoe primirenie i mediaciya kak mekhanizmy mirnogo uregulirovaniya sporov v sovremennom grazhdanskom processe: obshchie i otlichitel'nye cherty / F.K. Senen // *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta*. Seriya: Pravo. 2017.– №2 (29). S. 109–114.